

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128238>

УДК 338

ВЛИЯНИЕ АВТОСПОРТА НА АВТОМОБИЛЬНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

А.Л. Шендеров,
Индивидуальный предприниматель

Аннотация: Статья посвящена исследованию факторов влияния авторспорта на автомобильную промышленность. Раскрываются позиции различных авторов относительно влияния авторспорта на производство и конструкцию автомобилей. Сегодня степень влияния авторспорта на автомобильную промышленность сократилась. Уточняется, что актуальность приобретает развитие направлений экологичного авторспорта, определяющих востребованность углеродно нейтральных транспортных средств.

Ключевые слова: авторспорт, дрифт, формула 1, развитие автомобилестроения, автопромышленность, экология

IMPACT OF MOTORSPORT ON THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

A.L. Shenderov,
Sole Proprietor

Annotation: The article is devoted to the study of the influence factors of motorsport on the automotive industry. The positions of various authors regarding the influence of motorsport on the production and design of cars are revealed. Today, the extent of motorsport's influence on the automotive industry has dwindled. It is clarified that the development of eco-friendly motorsport areas, which determine the demand for carbon-neutral vehicles, is gaining relevance.

Keywords: autosport, drift, formula 1, development of the automotive industry, automotive industry, ecology

За всю многолетнюю историю своего существования, автомобильная промышленность продемонстрировала колоссальный скачок, определяющий доступность комфортных и безопасных автомобилей для населения по приемлемой стоимости. В структуре мирового ВВП автомобильная промышленность сегодня занимает около 5,5-6 %, определяя создание рабочих мест по производству высокозначимого продукта, востребованного практически во всех странах мира. В реалиях отечественной экономики автомобильная промышленность демонстрирует относительно низкие показатели, суммарно с торговлей и обслуживанием автотранспортных средств образующие 1,69 % к объему ВВП России [1, 2]. Несмотря на это, автомобильная промышленность имеет основополагающее значение во многих сферах хозяйствования – именно автомобили сыграли колоссальную роль в развитии экономических систем, определив снижение стоимости и скорости перевозок на короткие расстояния. Однако открытым остается вопрос, под какими факторами развивалась автомобильная промышленность.

Актуальность темы исследования влияния автоспорта на автомобильную промышленность определена тем, что автоспорт как самостоятельное культурно-массовое направление демонстрирует высокие показатели популярности, и, вместе с тем, служит эффективным плацдармом для тестирования автомобилей в их пиковые нагрузки. Более того, автоспорт демонстрирует высокое маркетинговое значение, популяризируя отдельные рекомендуемые себя марки автомобилей, за которым скрывается доступность, комфортность и высокое качество. Учитывая все это, сегодня важнейшей задачей становится определение основополагающих точек влияния автоспорта на состояние автомобильной промышленности.

Цель исследования – определить факторы, влияющие на развитие автомобильной промышленности, генерируемые в условиях деятельности автоспорта.

Автоспорт – это массовое направление, объединяющее под собой различные виды спортивных соревнований с применением автомобилей и прочих машин. В рамках настоящего исследования под автоспортом понимаются именно те спортивные дисциплины, в которых используются различные конфигурации автомобилей, что

позволяет конкретизировать факторы влияния автоспорта на промышленность.

Согласимся с мнением А.Б. Ильина, который считает, что организация автомобильных гонок и соревнований в сфере автоспорта в целом оказывает весомое влияние не только на автомобильную промышленность, но и на сектор предпринимательства территории в целом. По мнению автора организация крупных соревнований на определенных территориях обуславливает рост интереса туристов к ним, определяя предельную загруженность заведений и предпринимательских структур, концентрацию предпринимательских возможностей в среде проведения соревнований по автоспорту [3]. В другом исследовании автора отмечаются высокие возможности влияния автоспортивных дисциплин на практику социального предпринимательства, в которой фокус берется в сторону подготовки высококвалифицированных спортсменов в автомобильном спорте. Автор считает, что развитие картинг-центров в Российской Федерации при задействовании механизмов государственно-частного партнерства способно принести не только высокий коммерческий, но и социальный эффекты, определяя обогащение культурных традиций автоспорта, продвижения спортивных и технических специальностей, влияние на состояние автомобильной промышленности [4].

Опираясь на воззрения автора, также подчеркнем, что недооцененными остаются маркетинговые возможности автоспорта по продвижению отдельных продуктов, причем как сопряженных со спортивными дисциплинами, так и отдаленных от тематики автомобилей и автомобилестроения. Обуславливается это тем, что популярные автоспортивные соревнования могут финансироваться за счет средств рекламодателей, часть из которых может идти на развитие как спортивного направления, так и модификацию уникальных концепций в автомобилестроении. При этом фокус может быть отведен на развитие отечественных автомобилей под спортивные нужды.

Учитывая вышеизложенное, примечательным становится исследование таких авторов, как А.В. Дикевич, В.В. Саплинова и Н.С. Севрюгина, которые рассматривают автоспорт как прямой инструмент развития отечественной автомобильной промышленности в векторе импортозамещения. По мнению авторов автоспорт формирует

небольшой частный спрос на ходовые детали спортивных машин, как правило поставляющиеся с зарубежных рынков. Вместе с тем, снижение доступности автотранспортных запчастей по мнению авторов исследования определяет перспективы разработки собственных аналогов и импортозамещения комплектующих автомобилей, участвующих в автоспорте [5].

Н.Е. Бондарь верно определяет, что особое ролевое значение автоспорт занял в развитии автомобильной промышленности и индустрии автомобилестроения в принципе на начале её становления и формирования, когда высокое значение приобретали практические способы апробации автомобилей, их дизайна наряду с полифункциональностью. Автор придерживается позиции о том, что современные автоспортивные соревнования в целом не вносят существенного вклада в развитие автомобильной промышленности, скорее, напротив, автомобильная промышленность определяет выпуск и апробацию все более перспективных и усовершенствованных автомобилей с их массовым тестированием. Причиной данному явлению становится переход от уникальных концепций и разработок гоночных автомобилей (использующихся в автоспорте) к стандартизированным и четко технически регламентированным автомобилям, в целях создания равных условий для соревнующихся спортсменов и не проверки пригодности автомобилей, а оценки сугубо профессионально-спортивных качеств автомобилистов [6]. Тем не менее, говорить о полном снижении ролевого влияния автоспорта на автомобильную промышленность не приходится, в особенности, если речь идет о рассмотрении исторического контекста развития.

Так сложилось, что спортивные дисциплины, например, автогонки, определили высокое влияние на технологии, используемые в повседневных автомобилях, например, обусловив развитие таких факторов, как аэродинамическая эффективность, управляемость и производительность двигателя. Отдельные крупные компании-производители автомобилей заинтересованы в том, чтобы марка автомобиля, произведенная под их началом и спроектированная их конструкторами, продемонстрировала лидерство и финишировала одной из числа первых, что несомненно придаст престижа и позитивно скажется на продажах, сформирует положительное впечатление. Более того, многие из функций современных

автомобилей первично были апробированы именно в автоспорте, в особенности, если речь идет о конструкциях автомобилей с высокой аэродинамикой (низкое сопротивление встречному воздушному потоку), запуске двигателя автомобиля с кнопки, руле и рулевых кнопках, конструкции и эргономики, управляемости и развитии тормозных систем, совершенствовании трансмиссии, внедрения турбокомпрессоров [7].

Другим ярким примером влияния автоспорта на состояние отдельных сфер, сопряженных с автомобильной промышленностью, производством автомобилей, дорог, комплектующих, шин, является влияние дрифта на развитие качества дорожных покрытий и резины. За всю историю своего существования и перехода из нелегального формата в реальный востребованный автоспорт, дрифтинг продемонстрировал становление новых регламентов и стандартов, формирование уникальных моделей автомобильных шин, востребованных в профессиональных кругах.

Учитывая глобальные тренды на устойчивое развитие, по данным портала автовиста, климатический саммит COP26 повысил осведомленность глобального сообщества об политике устойчивого развития и связи с ней автоспортивных дисциплин. В саммите подчеркивалось, что представление о многочисленных соревнованиях по автоспорту, существующих исключительно для развлекательных целей, вызывает вопросы об воздействии спортивных соревнований на окружающую среду. На саммите прозвучала мысль о том, что за весь гоночный сезон Формулы-1 выбрасывается около 256 000 тонн эквивалента CO₂. На перспективу автоспорт также ориентируется на «зеленое» экологическое развитие, выдвигая стратегии устойчивого развития, чтобы помочь сократить выбросы углерода и привлечь внимание всего мира к проблемам окружающей среды. Например, Формула 1 планирует проводить к 2025 году только экологичные мероприятия; более того, альтернативные виды топлива, в том числе синтетические, будут играть все более важную роль в автоспортивных командах. Между тем, уже сегодня продвигаются отдельные «эко» направления автоспорта; яркий пример – серия гонок по бездорожью Extreme E, в которой спортсмены используют полностью электрические внедорожники для гонок в некоторых из самых отдаленных и экстремальных мест, где изменение климата оказывает

влияние на природу, чтобы привлечь внимание к проблемам и популяризовать электродвигатели. Это также демонстрирует наличие социального эффекта от автоспорта [8].

Таким образом, результаты проведенного анализа современного влияния автоспорта на автомобильную промышленность демонстрируют многосторонний эффект, получаемый автомобильной промышленностью при организации соревнований по автоспорту. Этот эффект имеет как коммерческий, социальный, так и экологический потенциал, в зависимости от рассматриваемого контекста и условий. При этом всем, ведущее ролевое значение приобретает дальнейшее исследование возможностей на стыке коммерции и экологии, в целях учета потребностей современной зеленой экономики и трендов её развития.

Список литературы

[1] Какой вклад автомобильная промышленность вносит в глобальную экономику [Электронный ресурс]. – URL: <https://promrating.ru/news/kakoj-vklad-avtomobilnaya-promyshlennost-vnosit-v-globalnuyu-ekonomiku/> (дата обращения: 07.06.2023).

[2] Закревская Я.А. Состояние российского и мирового автопрома в новых реалиях / Я.А. Закревская // Образование и право. – 2021. №9. 168-174 с.

[3] Ильин А.Б. Кумулятивный эффект от организации международных автомобильных гонок для развития предпринимательства в регионе на примере Краснодарского края / А.Б. Ильин // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2017. №4 (32). 574-584 с.

[4] Ильин А.Б. Формирование компетенций в отрасли российского автоспорта как Фактор развития социального предпринимательства / А.Б. Ильин // Современная конкуренция. – 2017. №4 (64). 28-44 с.

[5] Дикевич А.В. Развития технической базы спортивных молодежных площадок и импортозамещения комплектующих спортивных автомобилей / А.В. Дикевич, В.В. Саплинова, Н.С. Севрюгина // Современные материалы, техника и технологии. – 2016. №5 (8). 73-77 с.

[6] Бондарь Н.Е. Влияние автоспорта на развитие автомобильной индустрии / Н.Е. Бондарь // Молодой ученый. – 2019. № 14 (252). 9-12 с.

[7] How racing car technology influenced the future of commercial vehicles [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.hyundai.news/eu/articles/stories/how-racing-car-technology-influenced-the-future-of-commercial-vehicles.html> (дата обращения: 07.06.2023).

[8] How significant is motorsport to the automotive industry as technologies change? [Электронный ресурс]. – URL: <https://autovista24.autovistagroup.com/news/how-significant-is-motorsport-to-automotive-industry-change/> (дата обращения: 07.06.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] What contribution does the automotive industry make to the global economy [Electronic resource]. – URL: <https://promrating.ru/news/kakoj-vklad-avtomobilnaya-promyshlennost-vnosit-v-globalnuyu-ekonomiku/> (Date of access: 06/07/2023).

[2] Zakrevskaya Ya.A. The state of the Russian and world automotive industry in new realities // Education and law. – 2021. No. 9. 168-174 p.

[3] Ilyin A.B. The cumulative effect of the organization of international automobile races for the development of entrepreneurship in the region on the example of the Krasnodar Territory / A.B. Ilyin // MIR (Modernization. Innovations. Development). – 2017. No. 4 (32). 574-584 p.

[4] Ilyin A.B. Formation of competencies in the Russian motorsport industry as a factor in the development of social entrepreneurship / A.B. Ilyin // Modern competition. – 2017. No. 4 (64). 28-44 p.

[5] Dikevich A.V. Development of the technical base of youth sports grounds and import substitution of components for sports cars / A.V. Dikevich, V.V. Saplinova, N.S. Sevryugina // Modern materials, equipment and technologies. – 2016. No. 5 (8). pp. 73-77.

[6] Bondar N.E. Influence of motorsport on the development of the automotive industry / N.E. Bondar // Young scientist. – 2019. No. 14 (252). 9-12 p.

[7] How racing car technology influenced the future of commercial vehicles [Electronic resource]. – URL:

<https://www.hyundai.news/eu/articles/stories/how-racing-car-technology-influenced-the-future-of-commercial-vehicles.html> (accessed 06/07/2023).

[8] How significant is motorsport to the automotive industry as technologies change? [Electronic resource]. – URL: <https://autovista24.autovistagroup.com/news/how-significant-is-motorsport-to-automotive-industry-change/> (accessed 06/07/2023).

© А.Л. Шендеров, 2023

Поступила в редакцию 27.05.2023

Принята к публикации 08.06.2023

Для цитирования:

Шендеров А.Л. Влияние автоспорта на автомобильную промышленность // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-2(30). С. 73-80. URL: <https://ip-journal.ru/>